

CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROVAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SECSO POR UNOS AFICIONADOS.

22

LA MUERTE.

I.

¡Llega, Muerte, irrevocable
A acabar mis desventuras!
¿Por qué el paso no apresuras?
¿Por qué, dí, me haces sufrir?...

¿Qué me importa ya este mundo
Si fatal fué en él mi estrella?
Muerta ya mi Laura bella,
Solo anhelo ¡ay! el morir!

II.

Muestre ya tu imágen fea
Esa frente encapotada,
Que de adelfas coronada
Causa al hombre gran terror:
No me asusta su presencia,
Ni ese luto miserable.
Ven, ¡oh Parca inexorable!
Calma pronto mi dolor.

III.

Ven ¡oh! Muerte, sin tardanza,
Tu hoz sangrienta prevenida
Corte el hilo de mi vida,
Que el vivir en mí es penar:
Pues que fiera arrebataste
De mi lado á mi adorada,
Llévame do esté postrada...
¡Llévame allí sin tardar!

—J. A. C.—

23

LA AUSENCIA.

POESIA.

¡Ya partió! ¡ya partió!! ¡su frente pura
No miro estasiado!! ¡Aquella frente
Que yo juré adorar eternamente
Y al alba competir ví en hermosura!
¡Angélica criatura!
¿Por qué de mí te alejas? ¡Ah, tú ignoras
Cuán tristes trascurrir veo las horas
De tus plantas ausente...!!
Grabada para siempre está en mi mente
De tu faz peregrina
La imágen que mi espíritu fascina.
Tu talle encantador... ese pié breve...
Esas manos marmóreas que la nieve

Celosa, envidia tiene... esas mejillas
Do rosas y jazmines
Esparcen sin cesar los serafines...
Tu cuello alabastrino...
Tus dientes de marfil... tus labios rojos,
La luz querida de tus bellos ojos...
Y esa voz... ese acento que divino
Al corazon que te ama,
Consolador un bálsamo derrama.
Todo... todo, mi Elvira, está presente
A mi imaginacion, y dulcemente
En mi delirio loco,
¡Lo miro, acato, reverenció y toco!

Mas ¡ay! son ilusiones pasajeras!
 Cual trémulo vapor que el Oceano
 Rápido cruza y en sus ondas fieras
 Leve surco dejó, que oculta mano
 Al instante borrára poderosa;
 Así se desvanecen
 De mi débil cerebro esos ensueños
 Que la dicha me ofrecen
 Y la llama voraz del pecho acrecen...
 ¡Y súbito y horrible en un momento
 Preséntase á mis ojos
 Un porvenir de espinas y de abrojos!!
 En tan duro tormento
 Vuelo á tus piés, y tu sonrisa amable
 Penetrando en mi alma
 Vuelve á mi pecho la perdida calma.

.....
 Pero... ya esa sonrisa... la he perdido!!
 Te marchaste, ingrata,
 Y esta ausencia cruel ¡ay Dios, me mata!
 ¿Cómo á mi corazon, di, dolorida
 Darás dulce consuelo,
 Si tras de esos ensueños con anhelo
 En tu sonrisa busco una esperanza?

.....
 ¡No mas! ¡no mas! mi mente ya no alcanza

(Pues me lo niega el Cielo)
 Un medio que mitigue mis pesares:
 Uno me dió él en tí, su causa propia:
 Mas hoy con esta ausencia dura y fiera
 En mi pecho pesares mas acopia,
 Negándome el alivio que me diera!

—
 ¡Oh! en ese fatal dia
 Que abandonaste, ingrata, el fértil suelo
 Do te juraba amor é idolatría,
 Al sumirme en amargo desconsuelo,
 Dime: ¿tu corazon nada sentia?
 Dí, ¿no exhaló tu pecho acongojado
 En tan triste momento
 Un suspiro de amor que robó el viento?
 ¡Ah! mi querida Elvira, si anegado
 En llanto por tu ausencia así me vieras,
 En verdad de mi mal te condolieras.

.....
 Vuelve por compasion, mi cara Elvira,
 Y á tus plantas postrado
 Do solo el corazon libre respira,
 Te cantaré de amor enajenado:

— ¡La muerte es separarme de tu lado!

—J. A. C.—

DE UN TROVADOR.

I.

Al acercarse, ay, el cruel momento
De separarme de mi dulce amor,
Cubre mi rostro nube de tristeza
Y ayes exhala el pecho de dolor.
Mas ¡ay! que en vano me lamento y lloro
Que acrecerá del hado el cruel rigor...
Oye, mi bien, oye el adios postrero
Que te dedica amante Trovador.

II.

No esperes, no, que el tiempo y la distancia
Puedan borrar amor que te juré,
Te guardaré yo una eterna constancia
Y la distancia y tiempo burlaré.
Mas ¡ay! que en vano me lamento y lloro
Que acrecerá del hado el cruel rigor...
Oye, mi bien, oye el adios postrero
Que te dedica amante Trovador.

III.

No olvidaré, mi bien, los juramentos
Que ante tus piés me viste formular:
Conservaré en la mente tu recuerdo...
Y á tanta fé jamás podré faltar.
Mas ¡ay! que en vano me lamento y lloro
Que acrecerá del hado el cruel rigor...
Oye, mi bien, oye el adios postrero
Que te dedica amante Trovador.

IV.

Tu ingratitud, fatal presentimiento
Anuncia ya al doliente corazón:
¡Ah! dulce bien, no olvides mi memoria...
Nunca me olvides, ¡ay! por compasión!
Mas ¡ay! que en vano me lamento y lloro
Que acrecerá del hado el cruel rigor...
Oye, mi bien, oye el adios postrero
Que te dedica amante Trovador.

—I. D.—

(Es propiedad.)

Se hallará de venta en casa Antonio Bosch, calle del Bou de la Plaza Nueva núm. 3.